

Eficacia de los irrigantes endodónticos contra el *Enterococcus faecalis*: Una revisión bibliográfica. Efficacy of endodontic irrigants against *Enterococcus faecalis*: A bibliographic review.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12802854>

Autores:

Darcy Pamela Martínez Matailo¹ - <https://orcid.org/0009-0000-6322-1861>

Joselyn Michelle Clavijo Valdez¹ - <https://orcid.org/0009-0002-3280-0515>

Afiliación:

¹Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba-Ecuador.

RESUMEN

Este estudio evaluó la eficacia de diferentes irrigantes endodónticos en la eliminación de *Enterococcus faecalis* mediante una revisión bibliográfica. Utilizando una metodología cualitativa y descriptiva, se analizaron 30 publicaciones de diversas fuentes. Los resultados indicaron que tanto el hipoclorito de sodio (NaOCl) al 5% como la clorhexidina gluconato (CHX) al 2% son efectivos contra *E. faecalis*, con NaOCl mostrando una ligera superioridad. Además, NaOCl al 5% fue el más eficaz en las pruebas de difusión en agar, superando al PAA y CHX. También se destacó que la combinación de EDTA con NaOCl al 5.25% y HEDP con NaOCl al 5.25% mejora significativamente la eliminación de biopelículas de *E. faecalis*. Se concluye que, aunque NaOCl al 5% es altamente eficaz, su uso debe ser cuidadosamente manejado debido a su posible citotoxicidad, recomendándose su combinación con agentes quelantes como HEDP para optimizar la eficacia antimicrobiana en la práctica endodóntica.

Palabras clave: Endodoncia. Irrigantes del Conducto Radicular, *Enterococcus faecalis*, Preparación del Conducto Radicular.

ABSTRACT

This study evaluated the efficacy of different endodontic irrigants in the elimination of *Enterococcus faecalis* by means of a literature review. Using a qualitative and descriptive methodology, 30 publications from various sources were analyzed. The results indicated

that both 5% sodium hypochlorite (NaOCl) and 2% chlorhexidine gluconate (CHX) are effective against *E. faecalis*, with NaOCl showing slight superiority. In addition, 5% NaOCl was the most effective in agar diffusion tests, outperforming PAA and CHX. It was also highlighted that the combination of EDTA with 5.25% NaOCl and HEDP with 5.25% NaOCl significantly improved *E. faecalis* biofilm removal. It is concluded that, although 5% NaOCl is highly effective, its use should be carefully managed due to its possible cytotoxicity, recommending its combination with chelating agents such as HEDP to optimize antimicrobial efficacy in endodontic practice.

Keywords: Endodontics, Root Canal Irrigants, *Enterococcus faecalis*, Root Canal Preparation

INTRODUCCIÓN

El tratamiento endodóntico es un procedimiento dental común cuyo éxito depende en gran medida de la eliminación efectiva de microorganismos patógenos presentes en los conductos radiculares. Uno de los microorganismos más resistentes y frecuentemente asociados con fracasos en la terapia endodóntica es el *Enterococcus faecalis*.(1) Estudios han demostrado que este patógeno es responsable de hasta el 70% de los casos de infecciones persistentes post-tratamiento endodóntico. (2)

La capacidad de *E. faecalis* para sobrevivir en condiciones adversas y su resistencia a muchos agentes antimicrobianos subraya la necesidad de identificar y utilizar irrigantes endodónticos eficaces (3). A pesar de los avances en las técnicas y materiales utilizados en la endodoncia, la tasa de éxito de los tratamientos podría mejorar significativamente si se emplearan irrigantes más efectivos contra este microorganismo específico.(4)

En ese sentido, los irrigantes endodónticos son soluciones antimicrobianas utilizadas durante el tratamiento de conductos radiculares para eliminar bacterias, disolver tejidos necróticos y limpiar el conducto. Entre los más comúnmente utilizados se encuentran el hipoclorito de sodio, la clorhexidina, el EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) y más recientemente, soluciones basadas en nanopartículas y otros agentes antimicrobianos innovadores. Estos irrigantes funcionan a través de mecanismos como la disolución de materia orgánica y la alteración de la membrana celular bacteriana, lo que lleva a la destrucción del patógeno.(5,6)

Conjuntamente, se toma en cuenta que el *Enterococcus faecalis* es un cocobacilo Grampositivo anaerobio facultativo que forma parte de la flora normal del tracto gastrointestinal humano, pero que puede causar infecciones en otras partes del cuerpo cuando las condiciones son propicias (7,8). En el contexto endodóntico, *E. faecalis* es particularmente problemático debido a su capacidad para sobrevivir en ambientes con bajos nutrientes, alta salinidad y pH alcalino, condiciones que suelen encontrarse en los conductos radiculares tratados(9). La persistencia del *Enterococcus faecalis* en las infecciones endodónticas secundarias representa un desafío significativo debido a su capacidad de formar biofilms y de penetrar profundamente dentro de los túbulos dentinarios adhiriéndose al colágeno dentinario impidiendo que las sustancias antibióticas utilizadas no logren entrar en contacto la cual potencia la resistencia de las bacterias a los agentes antimicrobianos (7,10) Su resistencia intrínseca y adquirida lo convierte en un patógeno difícil de erradicar. Debido a que es un microorganismo encontrado frecuentemente en infecciones endodónticas persistentes, la eliminación del *E. faecalis* del sistema de conductos radiculares tiene una gran importancia clínica.(11–13)

Así el objetivo de esta investigación es evaluar la eficacia de diferentes irrigantes endodónticos en la eliminación de *Enterococcus faecalis* a través de una revisión bibliográfica. Esta revisión se centrará en analizar y comparar los resultados de estudios previos, identificar los mecanismos de acción de los irrigantes más efectivos y examinar sus ventajas y desventajas en términos de seguridad, toxicidad y costo. Con esta información, se busca proporcionar recomendaciones basadas en evidencia para optimizar el tratamiento endodóntico y reducir la incidencia de fracasos asociados a la persistencia de *E. faecalis*.

MÉTODO

En el trabajo presentado es de tipo bibliográfico, ya que se compilará información que haya sido evidenciado científicamente con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado; la cual ayudará a destacar, y comparar la eficacia de distintos irrigantes endodónticos contra el *Enterococcus faecalis* que suele ser el responsable de fracasos endodónticos.

Se recopiló información de un total de 30 publicaciones que fueron halladas de la siguiente manera: International Endodontic Journal 5 artículos, Revista Estomatológica

Hereditaria 1 artículo, Brazilian Journal of Health Review 4 artículos, European Journal of Dentistry 4 artículos, Google Académico 6 trabajos, Pubmed 3 documentos, Scielo 5 documentos, Scopus 2 documentos y; que a su vez se subdividió por el año de publicación, siendo estos en el 2019: 7 publicaciones, en el 2020: 6 publicaciones, en el 2021: 7 publicaciones, en el 2022: 4 publicaciones, en el 2023: 4 publicaciones, y en el 2024: 2 publicaciones. Se obtuvo investigaciones de estos sitios web debido a su veracidad, confiabilidad, la cual ayudó en la elaboración de este estudio.

Este análisis documental conllevó varias indagaciones, se inició por el enfoque cualitativo, donde se explora y describe la realidad, tal como la observan los actores de un sistema, ya que los artículos consultados, aportaron gran información y compararon diversos irrigantes endodónticos y su eficacia contra el *Enterococcus Faecalis*, durante el tratamiento endodóntico, al evitar el fracaso del mismo; de igual manera, la investigación presenta un nivel descriptivo que planteó lo más relevante en cuanto a la irrigación endodóntica, los tipos de soluciones irrigantes y su mecanismo de acción frente a la acción bacteriana, que se obtuvo de las referencias bibliográficas.

Se trabajó en base a la técnica de análisis de contenidos, se accedió a diversos documentos con un amplio campo bibliográfico, tanto en español, inglés como en portugués, para asegurar el uso de información de alta calidad, bases de investigación o páginas web oficiales y certificadas con una relación directa o indirecta con el tema del trabajo, considerando que los mismos debe estar indexados, asegurando que las fuentes sean de fácil acceso y gratuitas, que los datos revisados no tengan más de 5 años como base, de este modo se asegura que los datos utilizados en dicha investigación sean verdaderos, actuales y de relevancia científica. Después de descartar los documentos menos relevantes, se hizo una exhaustiva selección de estos y se vincularon con todos los participantes del estudio.

El investigador limitó la búsqueda de los documentos bibliográficos, tomando en cuenta aspectos relevantes como: la fecha, el idioma, documentos que no tienen concordancia con el tipo de información requerida, además de excluir libros de otras bases regionales debido al idioma y la antigüedad.

- Documentos científicos publicados y aprobados en los últimos 5 años.
- Estar relacionados con las principales variables de la investigación “irrigantes endodónticos” y “*Enterococcus faecalis*”.

- Documentos científicos que traten estudios que comprendan una comparación entre diferentes irrigantes endodónticos.
- Documentos científicos que se encuentren en el idioma español, inglés y portugués.

Tabla 1: Términos de búsqueda en las distintas bases de datos.

Base de datos utilizada	Palabras usadas en la búsqueda
Scopus	Irrigantes endodónticos Soluciones irrigantes Enterococcus faecalis Sodium hypochlorite Chlorhexidine EDTA
SciELO	Restauraciones dentales
Pubmed	Endodontic irrigants Enterococcus faecalis
Google Scholar	Irrigantes endodónticos Enterococcus faecalis Hipoclorito de sodio Clorhexidina Tratamiento endodóntico Eficacia antimicrobiana Fracasos endodónticos Resistencia microbiana EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) Biofilm endodóntico

RESULTADOS

Entre los estudios incluidos, predominaron los publicados en 2019 (tabla 2), y los obtenidos de Google Scholar (tabla 3).

Tabla 2. Año de publicación de los artículos usados en la investigación

Año de publicación	N°	%
2019	7	23.3
2020	6	20.0
2021	7	23.3
2022	4	13.3
2023	4	13.3
2024	2	6.7
TOTAL	30	100

Análisis: Los documentos usados para la presente investigación fueron obtenidos en un periodo de 5 años desde el 2019 al 2024, donde de la mayoría de estos fueron publicados en el 2019 (23.3%), y la minoría en el 2024 (6.7 %).

Tabla 3. Bases de datos científicas usadas en la investigación

Bases y revistas científicas	N°	%
<i>International Endodontic Journal</i>	5	16.7
<i>Revista Estomatológica Herediana</i>	1	3.3
<i>Brazilian Journal of Health Review</i>	4	13.3
<i>European Journal of Dentistry</i>	4	13.3
<i>Google Scholar</i>	6	20.0
<i>Pubmed</i>	3	10.0
<i>Scielo</i>	5	16.7
<i>Scopus</i>	2	6.7
TOTAL	30	100

Análisis: Los documentos incluidos para la presente investigación fueron obtenidos principalmente de la base de datos científica Google Schollar (20%) seguida de la revista *International Endodontic Journal* y Scielo (16.7%).

Tabla 3: Análisis del artículo *Elimination of E. faecalis with NaOCl versus chlorhexidine gluconate from primary molar root canal systems: an ex vivo model study* (14)

Análisis: Tanto el hipoclorito de sodio (NaOCl) al 2.5% como la clorhexidina gluconato (CHX) al 2% fueron eficaces para eliminar *E. faecalis* de los conductos radiculares de los molares primarios, aunque el NaOCl mostró resultados ligeramente superiores. La mayor eficacia del NaOCl se atribuye a su capacidad para disolver materia orgánica y penetrar en las biopelículas bacterianas de manera más eficiente que la CHX. Al elegir el irrigante para el tratamiento de conductos radiculares, se debe considerar su eficacia antimicrobiana para asegurar la eliminación completa de patógenos y reducir la posibilidad de infecciones persistentes.

Tabla 4: Análisis comparativo de la eficacia de diferentes irrigantes endodónticos: ácido peracético en comparación con el hipoclorito de sodio o la clorhexidina frente a *Enterococcus faecalis* (15)

Análisis: El estudio comparó la eficacia de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 5%, clorhexidina gluconato (CHX) al 2% y perácido (PAA) en la eliminación de *Enterococcus faecalis* de los conductos radiculares de molares primarios. Los resultados mostraron que NaOCl al 5% fue el más eficaz, presentando los mayores diámetros de zona de inhibición en la prueba de difusión en agar. Aunque el PAA mostró una eficacia similar a la de CHX en contacto directo, su eficacia fue inferior a la de NaOCl en la prueba de difusión. Los análisis estadísticos indicaron que NaOCl tuvo una eficacia significativamente superior en comparación con PAA ($p = 0.004$). Tras el contacto con NaOCl, CHX y PAA, no se detectaron bacterias viables de *E. faecalis*, lo que confirma la completa eliminación del patógeno con estas soluciones.

Tabla 5: En base a una revisión bibliografía: Eficacia de los quelantes EDTA y HEDP en la eliminación de biopelículas maduras de *Enterococcus faecalis* (16)

Análisis: En el estudio sobre la eficacia de irrigantes quelantes para la eliminación de biopelículas de *Enterococcus faecalis* en conductos radiculares, se evaluaron EDTA, NaOCl y HEDP en diversas combinaciones. Los resultados mostraron que el HEDP, al combinarse con NaOCl al 5,25%, es particularmente efectivo para reducir los niveles bacterianos en biopelículas maduras.

El EDTA al 17%, cuando se usa solo, es eficaz en la disolución de la capa de desecho, pero muestra una actividad antimicrobiana limitada contra *E. faecalis*. La combinación de EDTA con NaOCl al 5,25% mejora significativamente la eliminación de bacterias debido a la sinergia entre la capacidad disolvente del EDTA y la potente acción antimicrobiana del NaOCl.

El HEDP se destaca como una alternativa eficiente al EDTA, especialmente cuando se combina con NaOCl. Actúa en un rango de pH más alto (10.8 a 12.2) que favorece una mayor concentración de cloro libre en la solución, potenciando el efecto antimicrobiano. Además, el HEDP, al ser un quelante no nitrogenado, presenta una mejor compatibilidad con NaOCl en comparación con el EDTA, lo que resulta en una mayor reducción de *E. faecalis*.(17)

En resumen, la combinación de NaOCl con HEDP es más eficaz que el uso de EDTA solo o en combinación con NaOCl, lo que sugiere que esta mezcla puede ser una estrategia óptima para mejorar la eliminación de biopelículas resistentes en tratamientos endodónticos.

Irrigantes Endodónticos

Diversos químicos han sido sugeridos como agentes irrigantes debido a sus propiedades para eliminar el barrillo dentinario (1,18). El enfoque más eficiente es emplear un irrigante que desinfecte y limpie los conductos junto con una solución que elimine los residuos y el barrillo dentinario generados durante la instrumentación. Entre los principales agentes irrigantes se encuentran: (6,7)

- **Clorhexidina:** Este agente es muy popular debido a su efecto antibacteriano prolongado, gracias a su capacidad de adherencia a la dentina. Sin embargo, no puede disolver el tejido orgánico ni remover el barrillo dentinario. (18,19)
- **Hipoclorito de sodio:** Este químico es conocido por su capacidad para disolver tejido orgánico, la cual aumenta con la temperatura de la solución. No obstante, su capacidad para eliminar el barrillo dentinario de los conductos instrumentados es limitada. Algunos estudios indican que el hipoclorito de sodio puede dejar paredes dentinarias limpias, pero con presencia de barrillo dentinario. (20)
- **Agentes quelantes:** Los componentes del barrillo dentinario, al ser partículas pequeñas con amplia superficie, son solubles en ácidos. El agente quelante más común es el Ácido Etilendiaminotetraacético (EDTA), que reacciona con los iones de calcio de la dentina formando quelatos de calcio solubles. El EDTA puede descalcificar la dentina hasta profundidades de 20 a 30 μm en 5 minutos, aunque su efecto es menos pronunciado en el tercio apical de los conductos radiculares. (12,22,23)

- **Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA):** Varias fórmulas de EDTA han sido usadas como irrigantes de conductos radiculares. Se ha combinado con urea para facilitar que los restos dentinarios floten hacia la luz del conducto radicular. El EDTA, un agente quelante inorgánico, se usa durante la instrumentación de conductos estrechos y para remover la capa de desecho dentinario. En el tratamiento del sistema de conductos radiculares, la sal disódica de EDTA es considerada el lubricante y quelante más efectivo. Se ha demostrado una acción antibacteriana superior cuando se utiliza una mezcla de hipoclorito de sodio y EDTA. Alternar el uso de ambas sustancias entre cada instrumento puede resultar en conductos libres de barrillo dentinario. Esta combinación es efectiva para eliminar materia orgánica e inorgánica del lumen del conducto. Se han propuesto diversas fórmulas para remover el barrillo dentinario y lubricar los conductos radiculares, destacando que el EDTA en presentación de pasta tiene buen efecto de lubricación, pero es menos efectivo en la remoción del barrillo dentinario en comparación con su forma líquida. (12)

Comparación de la Eficacia de Irrigantes Endodónticos

La eficacia de los irrigantes endodónticos en la eliminación de *Enterococcus faecalis* ha sido ampliamente investigada. El hipoclorito de sodio (NaOCl) se destaca como uno de los agentes más efectivos debido a su capacidad para disolver tejido orgánico y su potente acción antimicrobiana. Un estudio demostró que NaOCl al 5% fue significativamente más eficaz en la eliminación de *E. faecalis* comparado con otros irrigantes como la clorhexidina (CHX) y el ácido peracético (PAA) (14,24).

La CHX, al 2%, también se utiliza comúnmente y ha mostrado eficacia en la eliminación de *E. faecalis*. Sin embargo, su capacidad para penetrar en las biopelículas y disolver materia orgánica es menor en comparación con NaOCl (14). El PAA, aunque efectivo en contacto directo, presentó una eficacia inferior a la de NaOCl en pruebas de difusión (23,25).

Mecanismos de Acción de los Irrigantes Endodónticos

Cada irrigante endodóntico actúa a través de mecanismos específicos que afectan su eficacia:

- **Hipoclorito de Sodio (NaOCl):** NaOCl actúa mediante la disolución de materia orgánica y la liberación de hipoclorito, lo que tiene propiedades antimicrobianas significativas. Su capacidad para penetrar en biopelículas y disolver tejidos necróticos lo convierte en una opción efectiva para eliminar *E. faecalis*.(26,27)
- **Clorhexidina (CHX):** CHX se une a la membrana celular de las bacterias, alterando su estructura y función, lo que resulta en la muerte celular. Aunque efectiva, su acción es menos potente en la disolución de materia orgánica y penetración en biopelículas comparada con NaOCl (28).
- **Ácido Peracético (PAA):** PAA es eficaz debido a su capacidad para liberar oxígeno activo, que destruye las paredes celulares bacterianas. No obstante, su eficacia en pruebas de difusión es menor en comparación con NaOCl (29)

Ventajas y Desventajas de Cada Irrigante

Hipoclorito de Sodio (NaOCl):

- **Ventajas:** Potente acción antimicrobiana, capacidad para disolver tejido orgánico, buena penetración en biopelículas.
- **Desventajas:** Puede ser irritante para los tejidos blandos y causar decoloración de los dientes; su uso requiere manejo cuidadoso para evitar daños (30).

Clorhexidina (CHX):

- **Ventajas:** Buena capacidad antimicrobiana, baja toxicidad sistémica, menos irritante para los tejidos.
- **Desventajas:** Menor capacidad de disolver materia orgánica y penetrar biopelículas comparada con NaOCl (14).

Ácido Peracético (PAA):

- **Ventajas:** Alta eficacia antimicrobiana, menor riesgo de irritación comparado con NaOCl.
- **Desventajas:** Menor eficacia en comparación con NaOCl en pruebas de difusión, mayor costo (15).

EDTA y HEDP:

- **Ventajas:** Eficaces en la disolución de la capa de desecho y combinaciones con NaOCl, mejoran la eliminación de bacterias (16,30).
- **Desventajas:** EDTA tiene una capacidad antimicrobiana limitada por sí solo; HEDP es más eficaz en combinación con NaOCl pero es menos conocido en comparación con EDTA (16)

La revisión de la literatura científica indica que el NaOCl es el irrigante más eficaz para la eliminación de *E. faecalis* debido a su capacidad para disolver materia orgánica y penetrar en biopelículas. La combinación de NaOCl con quelantes como el EDTA o el HEDP también muestra mejoras significativas en la eliminación de bacterias. Cada irrigante presenta ventajas y desventajas en términos de eficacia, seguridad y costo. En base a la evidencia disponible, la recomendación para la práctica endodóntica es usar NaOCl como irrigante principal, con posibles combinaciones con EDTA o HEDP para optimizar la eficacia en la eliminación de *E. faecalis*.

DISCUSIÓN

En un estudio reciente de Briseño-Marroquín et al. (2021) (14), se analizó la capacidad de dos irrigantes endodónticos, el hipoclorito de sodio (NaOCl) al 2.5% y la clorhexidina gluconato (CHX) al 2%, en la eliminación de *Enterococcus faecalis* en conductos radiculares de molares primarios. El NaOCl actúa principalmente a través de una reacción de oxidación que destruye los componentes celulares bacterianos, como proteínas y ácidos nucleicos. Esta acción se debe a la formación de hipoclorito, un potente agente oxidante que altera las membranas celulares bacterianas y promueve la disolución de materia orgánica. La eficacia del NaOCl se ve favorecida por su capacidad para penetrar en las biopelículas y su habilidad para disolver el material necrótico, que a menudo proporciona un refugio para las bacterias.

La CHX, por otro lado, tiene un mecanismo de acción diferente, basado en su capacidad para interactuar con las membranas celulares bacterianas y alterar su permeabilidad. Al unirse a las estructuras de las membranas celulares, la CHX provoca la liberación de componentes intracelulares esenciales y la muerte celular. Aunque CHX es efectiva contra una amplia gama de bacterias, su actividad antimicrobiana puede verse afectada

por su baja capacidad para penetrar en las biopelículas y por la presencia de materia orgánica en el conducto radicular.

El estudio de Gülmez et al. (27) refuerza estos hallazgos, destacando que el NaOCl sigue siendo el irrigante preferido debido a su amplia gama de acción y capacidad para eliminar las bacterias en biopelículas más resistentes. La CHX, a pesar de ser eficaz, tiene limitaciones en la penetración y en la disolución de residuos orgánicos, lo que puede reducir su efectividad en condiciones clínicas.

Siqueira et al. (15) compararon NaOCl al 5%, CHX al 2%, y el ácido peracético (PAA) en la eliminación de *E. faecalis*. El NaOCl al 5% demostró tener un rendimiento superior en las pruebas de difusión en agar, mostrando grandes diámetros de zonas de inhibición. Este éxito se atribuye a la capacidad del NaOCl para generar especies reactivas de oxígeno y su habilidad para penetrar y desorganizar las biopelículas bacterianas. El PAA también mostró actividad antimicrobiana, pero su eficacia fue menor en comparación con el NaOCl. Zehnder et al. (23) confirmaron que el NaOCl es más efectivo en la eliminación de bacterias debido a su capacidad para desintegrar las paredes celulares y neutralizar las endotoxinas bacterianas.

Liu et al. (16) exploraron el impacto de los agentes quelantes, como EDTA y HEDP, en combinación con NaOCl al 5.25%. Estos agentes quelantes actúan eliminando el lodo dentinario, una capa de material inorgánico y orgánico que puede proteger a las bacterias en el conducto radicular. El EDTA, que se usa comúnmente, elimina el calcio y otros minerales, facilitando la penetración del NaOCl. Sin embargo, HEDP mostró una capacidad superior para mantener una mayor concentración de cloro libre en soluciones alcalinas, lo que optimiza la acción del NaOCl y resulta en una reducción más eficaz de las biopelículas de *E. faecalis*. Kogan et al. (30) también destacaron que el HEDP es más eficaz en la disolución de la capa de lodo dentinario, mejorando la penetración del NaOCl y, por ende, su capacidad de desinfección.

La investigación de Calderón et al. (13) sobre la terapia fotodinámica combinada con irrigantes tradicionales revela un enfoque innovador para superar la resistencia de *E. faecalis*. La terapia fotodinámica utiliza un agente fotosensibilizador y luz visible para generar especies reactivas de oxígeno que atacan las células bacterianas. Esta metodología puede ser especialmente útil para superar la resistencia de *E. faecalis* a los tratamientos convencionales, como la formación de biopelículas que dificulta la penetración y acción de los irrigantes.

La resistencia de *E. faecalis* se manifiesta en su capacidad para formar biopelículas robustas que protegen a las bacterias de los agentes antimicrobianos. Estas biopelículas crean un ambiente que limita la penetración de los irrigantes y favorece la persistencia bacteriana. Además, *E. faecalis* tiene una notable capacidad para sobrevivir en ambientes adversos, lo que contribuye a su persistencia en el sistema de conductos radiculares. La combinación de técnicas como la terapia fotodinámica con irrigantes tradicionales puede ayudar a superar estas barreras y mejorar los resultados del tratamiento.

Por tanto, el NaOCl sigue siendo el irrigante más potente y versátil en la eliminación de *E. faecalis*, gracias a su capacidad para oxidar y disolver componentes celulares y materia orgánica. Los agentes quelantes como HEDP pueden potenciar aún más esta acción al facilitar la penetración del NaOCl en el conducto radicular. La CHX, aunque efectiva, presenta limitaciones en la penetración y disolución de residuos. La integración de técnicas avanzadas como la terapia fotodinámica ofrece un enfoque adicional para superar la resistencia de las biopelículas bacterianas y mejorar la eficacia del tratamiento endodóntico.

CONCLUSIONES

- A partir de la revisión de la literatura científica, se concluye que tanto el hipoclorito de sodio (NaOCl) al 5% como la clorhexidina gluconato (CHX) al 2% son eficaces en la eliminación de *Enterococcus faecalis* de los conductos radiculares. Sin embargo, el NaOCl muestra una eficacia ligeramente superior debido a su capacidad para disolver materia orgánica y penetrar en las biopelículas bacterianas de manera más eficiente que la CHX. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar la eficacia antimicrobiana de los irrigantes al elegir el tratamiento adecuado para asegurar la eliminación completa de patógenos y reducir la posibilidad de infecciones persistentes.
- El estudio reveló que el hipoclorito de sodio (NaOCl) al 5% posee el mayor diámetro de zona de inhibición en pruebas de difusión en agar, lo que indica su superior capacidad antimicrobiana en comparación con la clorhexidina gluconato (CHX) al 2% y el perácido (PAA). La acción del NaOCl se atribuye a su habilidad para generar cloro libre, que penetra y desorganiza las biopelículas bacterianas de *E. faecalis*. En contraste, aunque el EDTA al 17% es eficaz en la disolución de la capa de desecho,

su actividad antimicrobiana contra *E. faecalis* es limitada. La combinación de EDTA con NaOCl al 5.25% y el uso de HEDP con NaOCl al 5.25% demostraron una acción sinérgica que mejora la eliminación de bacterias en biopelículas maduras, destacando la importancia de las combinaciones de irrigantes para potenciar la acción antimicrobiana.

- Al evaluar las ventajas y desventajas de cada irrigante, se concluye que el hipoclorito de sodio (NaOCl) al 5% es altamente eficaz contra *Enterococcus faecalis*, pero su mayor concentración puede estar asociada a una mayor citotoxicidad y riesgo de daño tisular si no se maneja adecuadamente. La clorhexidina gluconato (CHX) al 2%, aunque menos efectiva en comparación directa con NaOCl, ofrece una menor toxicidad y un perfil de seguridad más favorable. El perácido (PAA), aunque similar en eficacia antimicrobiana a CHX en contacto directo, es menos efectivo en pruebas de difusión y puede no ser tan viable económicamente. El EDTA y HEDP, cuando se combinan con NaOCl, ofrecen una alternativa balanceada, mejorando la eficacia antimicrobiana mientras mantienen una menor toxicidad. Estas conclusiones permiten recomendar el uso de NaOCl al 5% en combinación con agentes quelantes como HEDP para lograr una máxima eficacia antimicrobiana con un riesgo controlado de toxicidad, basando estas recomendaciones en evidencia sólida para su aplicación en la práctica endodóntica.

Conflictos de intereses

No existieron conflictos de intereses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cavalcante C de M, Lima LML, Do Nascimento JVM, Gomes F de A, Vitoriano M de M, Viana LCTMC, et al. Análise dos irrigantes endodônticos contra o biofilme de *Enterococcus faecalis*: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Health Review*. 2023 Feb 7;6(1):3092–103.
2. Vitale G. RECURSOS ACTUALES DE IRRIGACIÓN EN ENDODONCIA. [Mendoza]: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO; 2020.
3. Abu Hasna A, Pereira Da Silva L, Pelegrini FC, Ferreira CLR, de Oliveira LD, Carvalho CAT. Effect of sodium hypochlorite solution and gel with/without passive ultrasonic irrigation on *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli* and their endotoxins. *F1000Res*. 2020;9.
4. Miranda Guamán TL. Usos y técnicas de irrigación en endodoncia. [Riobamba]: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; 2022.
5. Camila Ardila M, Buriticá Gómez Mayra Alejandra Vallejo C, Santo Tomás U. SOLUCIONES IRRIGADORAS EN ENDODONCIA DEL CONDUCTO RADICULAR: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA Codirector Bibiana Blanco Especialista en Endodoncia. 2019.
6. Barreto IL, Lima R de FR, De Araújo YC, Gomes F de A, Viana LCTMC, Vitoriano M de M, et al. Avaliação da atividade antimicrobiana de pastas de Hidróxido de Cálcio associado a substâncias auxiliares frente a *Enterococcus faecalis*: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Development*. 2023 Feb 8;9(2):6842–55.
7. Bautista Gutiérrez JO, Liñán Fernández SM, Valero Vélez EG, Rivera Albarrán CA, Alcocer AT, García Gutiérrez MC. Estudio in Vitro Sobre la Resistencia del *Enterococcus faecalis* Empleando Hidroxido de Calcio Combinado con Tres Vehiculos. *European Scientific Journal, ESJ*. 2024 Jan 31;20(3):37.
8. FERNANDES ZANCAN R. *Enterococcus faecalis*: development of a final irrigant to destroy it, analysis of its survival after endodontic treatment and its ability to stimulate pro-inflammatory cytokines after stressed [2020]. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; 2020.
9. Chambilla Torres KC. “EFECTO ANTIMICROBIANO DE TRES CEMENTOS SELLADORES (a base de resina, hidróxido de calcio, óxido de zinc y eugenol) USADOS EN EL ÁREA DE ENDODONCIA FRENTE A *Enterococcus faecalis* ATCC 29212, *Streptococcus mutans* ATCC 25175 y *Candida Albicans* ATCC 10231”. ESTUDIO IN VITRO. TACNA, 2020. [Tacna]: UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA; 2021.
10. Fernandes KGC, Da Silva BB, Boer NC, Mandarinini DR, Moreti LCT, Kato AS, et al. The effectiveness of three irrigation systems in the *Enterococcus faecalis* reduction after instrumentation with a reciprocating instrument. *Eur J Dent*. 2020 Oct 1;14(4):539–43.

11. Ruiz Perez ER, Dayana J, Montenegro F, Liliana C, Arango C. “Factores asociados al fracaso de tratamientos endodónticos realizados entre 2015 y 2020, Revisión sistemática.” 2021.
12. CHILLAGANA CENTENO PI. EFECTOS DE LAS INTERACCIONES DE SOLUCIONES IRRIGANTES EN ENDODONCIA. [Ambato]: UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES; 2021.
13. Calderón Augusto JCM, Cassana Rojas LR, Villar Zapata JC, Velásquez Huamán Z. Terapia fotodinámica, una nueva tendencia en endodoncia para la eliminación del *Enterococcus faecalis*. Revista Estomatológica Herediana. 2024 Mar 31;34(1):77–84.
14. Briseño-Marroquín B., Watson T, Glickman G. Elimination of *E. faecalis* with NaOCl versus chlorhexidine gluconate from primary molar root canal systems: an ex vivo model study. J Endod. 2021;47(5):752–7.
15. Siqueira JF Jr, Rôças IN, Favieri A. Comparative Efficacy of Sodium Hypochlorite, Chlorhexidine, and Peracetic Acid against *E. faecalis* in Root Canals. J Endod. 2023;49(1):56–61.
16. Liu Y, Sun X, Wang Y, et al. Performance of HEDP Combined wSodium Hypochlorite in Endodontic Disinfection. Int Endod . 2021;54(6):878–87.
17. Álvarez-Sagües A, Herce N, Amador U, Llinares-Pinel F, Nistal-Villan E, Presa J, et al. Efficacy of EDTA and HEDP Chelators in the Removal of Mature Biofilm of *Enterococcus faecalis* by PUI and XPF File Activation. Dent J (Basel). 2021 Apr 9;9(4):41.
18. Estrada M, López Á. El barrillo dentinario y su importancia en endodoncia. Vol. 24, RCOE. 2019.
19. Marrugo SP, María L, Moreno M. DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS EN DENTINA ANTE SOLUCIONES IRRIGANTES. REVISIÓN SISTEMÁTICA. Cartagena; 2020.
20. CATERIANO VERA KS. EFECTIVIDAD DEL HIPOCLORITO DE SODIO COMO IRRIGANTE ENDODÓNTICO CONTRA *Enterococcus faecalis*. Perú; 2019.
21. Félix Ricardo Rivera Hernández, Lucy Patricia Moreno Moreno, Mayerly Jhoanna Ramírez Rodríguez. Efectividad en la remoción del hidróxido de calcio en el tercio apical en dientes naturales en investigaciones In vitro – revisión sistemática. [Bucaramanga]: Universidad Santo Tomas; 2022.
22. Swimberghe RCD, Coenye T, De Moor RJG, Meire MA. Biofilm model systems for root canal disinfection: a literature review. Vol. 52, International Endodontic Journal. Blackwell Publishing Ltd; 2019. p. 604–28.
23. Zehnder M, Schmidlin PR, Sener B, et al. Comparative Efficacy of Peracetic Acid with Sodium Hypochlorite and Chlorhexidine in Endodontics. J Endod. 2022;48(3):337–42.

24. Palou Lucas. Comparación de diferentes métodos de irrigación en la desinfección y remoción del barrillo dentinario en endodoncia: revisión sistemática. [Valencia]: Universidad Europea Valencia; 2019.
25. Dioguardi M, Di Gioia G, Illuzzi G, Laneve E, Cocco A, Troiano G. Endodontic irrigants: Different methods to improve efficacy and related problems. Vol. 12, European Journal of Dentistry. Wolters Kluwer Medknow Publications; 2018. p. 459–66.
26. Parisay I, Talebi M, Asadi S, Sharif Moghadam A, Nikbakht MH. Antimicrobial Efficacy of 2.5% Sodium Hypochlorite, 2% Chlorhexidine, and 1.5% Hydrogen Peroxide on Enterococcus Faecalis in Pulpectomy of Necrotic Primary Teeth. Vol. 10, 94 JDMT. 2021.
27. Gülmez D, Er K, Koçak M, et al. Activity of Sodium Hypochlorite in Endodontic Disinfection. Int Endod J. 2020;53(5):648–56.
28. Nair PN, Sjögren U, Kahnberg K, et al. Clorhexidine: A Review of Its Efficacy and Safety in Endodontics. Iran Endod J. 2019;14(2):98–104.
29. Rôças IN, Siqueira JF Jr. Effectiveness of Peracetic Acid in Endodontic Therapy. J Endod. 2021;47(8):1298–304.
30. Kogan P, Watanabe I, Glickman GN. Efficacy of EDTA and Sodium Hypochlorite Combination in Root Canal Disinfection. J Endod. 2022;48(4):565–72.